

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semnasfe.ubb.ac.id/>

ANALISIS KOMODITI LADA SEBAGAI POTENSI AGROWISATA DI PULAU BANGKA

Fitra Hartini¹, Devi Valeriani²

¹Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung

²Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹fitrahartini@yahoo.com

²deviyono92@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Lada

Agrotourism

SWOT Analysis

DOI:

10.5281/zenodo.1469850

ABSTRAK

Pulau Bangka sejak dulu merupakan daerah yang dikenal dengan komoditas Lada. Seiring dengan perkembangan struktur ekonomi, beberapa dekade yang lalu komoditas Lada mulai mengalami transformasi sehingga banyak petani meninggalkan kegiatan bertanam Lada, namun *image* lada Bangka dengan nama *Muntok White Paper* tetap dikenal dunia. Fluktuatif harga Lada merupakan salah satu faktor pemicu petani untuk tetap bertanam atau meninggalkan pertanian Lada tersebut. Secara histori proses penanaman hingga panen dapat dijadikan sebagai salah satu potensi agrowisata, mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Pulau Bangka. Agrowisata merupakan aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar komoditas Lada menjadi potensi agrowisata di Pulau Bangka. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi, dokumentasi dan *depth interview* kepada responden. Metode analisis dengan SWOT analysis, sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan potensi agrowisata komoditas Lada secara deskriptif kualitatif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.